

БАЛАЛАРДАҒЫ ЖОҒАРҒЫ ТЫНЫС ЖОЛДАРЫНЫҢ КҮЙІКТЕРІНДЕ ҚАРҚЫНДЫ ЕМДЕУ МЕН ДИАГНОСТИКА ӘДІСТЕРІНІҢ ЗАМАНАУИ МҮМКІНДІКТЕРІ

АСЫКБАЕВА ЛАЗЗАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

ҚАМШЫБЕК МӘДИНА САПАРҒАЛИҚЫЗЫ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті,
«Фармакология» кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

МЫРЗАХМЕТОВА ЖАНЕЛЬ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің
Стоматология факультетінің 3 курс студенті

СЕРІКҚЫЗЫ НАЗЫМ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің
Стоматология факультетінің 3 курс студенті

СҰЛТАН ӘДЕМІ

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің
Стоматология факультетінің 3 курс студенті

Түйіндеме. Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктері сирек кездескенімен, клиникалық тұрғыдан өте ауыр өтеді және тыныс жолдарының обструкциясы, тыныс жетіспеушілігі мен инфекциялық асқынуларға әкелуі мүмкін. Соңғы кездері бұл патологияны диагностикалау мен емдеуде жаңа тәсілдер енгізілген. Ғылыми деректерге сүйенсек, ерте кезеңде тыныс жолдарын қамтамасыз ету (интубация, трахеостомия), эндоскопиялық зерттеу арқылы нақты зақымдалған аймақты анықтау, инфекцияның алдын алу және кешенді қарқынды терапия жүргізу ем нәтижесін жақсартады.

Зерттеулерде эндоскопияның маңызы, қауіпсіз интубация әдістерін таңдау және балалар физиологиясына сәйкес ем тактикасын қолдану қажеттілігі көрсетіледі. Балаларда күйіктің негізгі себептері күйдіргіш заттарды ішу мен ыстық сұйықтық әсері болса, ересектерде ингаляциялық зақым жиірек кездеседі. Қорытындыласақ, тиімді терапевтикалық нәтиже алу үшін ерте диагностика, дұрыс тыныс жолдарын қорғау және кешенді қарқынды көмек көрсету қажет.

Кілт сөздер. Ингаляциялық жарақат, тыныс жолдарының обструкциясы, тыныс жетіспеушілігі, инфекциялық асқынулар, эндоскопиялық зерттеу, бронхоскопия, трахеостомия әдістері, аспирация, өлім-жітім көрсеткіші, тыныс алу жолдарының зақымдану ерекшеліктері, диагностикалық-емдік тәсілдер;

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктері клиникалық тұрғыдан өте қауіпті патология болып табылады. Ол тыныс жолдарының обструкциясына, тыныс жетіспеушілігіне және ауыр инфекциялық асқынуларға әкелу ықтималдығын жоғары етеді. Ерте диагностика мен дұрыс емдік тактика маңызды, себебі уақытылы көмек көрсетілмесе өлім-жітім көрсеткіші артады. Қазіргі заманда эндоскопиялық зерттеу әдістерінің дамуы, қауіпсіз интубация тәсілдерінің енгізілуі және кешенді қарқынды терапияның жетілдірілуі осы тақырыпты заманауи медицинада өзекті етеді.

Мақсаты. Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктерін диагностикалау, емдеу және асқынулардың алдын алу ғылыми деректер негізінде зерттеу.

Міндеттер

1. Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктеріне сай ғылыми әдебиеттерді талдау.

2. Эндоскопиялық диагностика әдістерінің рөлін талдау.

3. Тыныс жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз етудің тиімді тәсілдерін қарастыру.

4. Инфекциялық асқынулардың алдын алу шараларын бағалау.

5. Балалар мен ересектердегі ингаляциялық жарақат ерекшеліктерін салыстыру.

Зерттеу әдістері

● Ғылыми әдебиеттерге шолу жасау (литературалық анализ)

● Клиникалық деректерді салыстырмалы талдау

● Аналитикалық және жүйелеу әдістері

Әдеби шолу. Жоғарғы тыныс жолдарының күйіктері (ЖТЖК) балалар арасында сирек кездескенімен, олардың клиникалық ағымы ауыр болып, асқыну қаупі жоғары. Бұл патология тыныс алу және ас қорыту жолдарының зақымдануымен қатар жүреді, кей жағдайларда терідегі күйікпен бірігеді. ЖТЖК-ның негізгі қауіптілігі – тыныс жолдарының обструкциясы, тыныс жетіспеушілігі, инфекциялық асқынулар және өлім-жітім көрсеткішінің жоғары болуы.

Соңғы жылдары балалардағы ЖТЖК-ны диагностикалау мен қарқынды емдеуде жаңа тәсілдер енгізілуде. Турлекиева Ж.М. және әріптестері (2021) балаларға арналған қарқынды терапияның негізгі принциптерін сипаттап, ерте кезеңде тыныс жолдарын қамтамасыз ету мен инфекциялық асқынулардың алдын алудың маңыздылығын атап өтті.

Макаров А.В. және әріптестері (2020) ингаляциялық жарақат кезіндегі тыныс жолдарының күйігін эндоскопиялық әдістермен диагностикалау мүмкіндіктерін қарастырып, бронхоскопияның ерте диагноз қоюдағы сенімділігін дәлелдеді. Эндоскопиялық визуализация тыныс жолдарының нақты зақымдану аймағын көруге және интубация тактикасын таңдауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, Корнеев А.В. және әріптестері (2020) бет пен мойын күйігі бар науқастардағы тыныс жолдарының жағдайын бағалау мен интубация әдісін таңдаудың жаңа тәсілдерін ұсынды. Авторлар қауіпсіз интубация жүргізу үшін алдын ала бағалау шкалаларын және бейнелеу технологияларын қолданудың тиімділігін көрсетті.

Шетелдік деректерге сүйенсек, 33 пациентті қамтыған ретроспективті зерттеу нәтижелері бойынша, ЖТЖК бар балалардың орташа жасы 5,4 жас болған. Негізгі жарақат механизмдері – күйдіргіш заттарды ішу (45%), жалын (33%) және ыстық сұйықтықпен күйік алу (21%). Науқастардың 42%-ына интубация қажет болғанымен, жалпы өлім-жітім деңгейі 6% қана болғаны анықталған. Бұл балалардағы ЖТЖК-ның ерекшелігі ересектерден айырмашылығы бар екенін, яғни төменгі тыныс жолдарының ингаляциялық зақымынан гөрі жоғарғы аэро-ас қорыту жолдарының күйігі жиірек кездесетінін көрсетті.

Жалпы ғылыми деректерді талдай келе, ЖТЖК бар балаларда қарқынды емдеу әдістері келесі бағыттарға негізделеді:

- тыныс жолдарын ерте қамтамасыз ету (интубация, трахеостомия);
- эндоскопиялық диагностика арқылы ерте және нақты диагноз қою;
- инфекциялық асқынулардың алдын алу (антибактериалды терапия, аспирацияны болдырмау);
- кешенді қарқынды терапия жүргізу (оттегімен қамтамасыз ету, инфузиялық терапия, симптоматикалық ем).

Талдау және салыстыру. Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктеріне қатысты зерттеулерді қарастырсақ, бірқатар ортақ тұстар мен айырмашылықтарды байқауға болады. Қарқынды ем және клиникалық тәжірибе (Турлекиева және т.б., 2021): Авторлар ең алдымен балаларға кешенді қарқынды ем жүргізудің маңызын атап өтеді. Асқынулардың алдын алу үшін ерте диагностика, тыныс жолдарын бақылау және бактериялық инфекцияға

қарсы терапия қолдану ұсынылады. Бұл зерттеудің ерекшелігі – балалардағы ерекшеліктерге, яғни олардың физиологиялық төзімділігі мен зақымдану механизмдеріне көбірек көңіл бөлінеді.

Диагностикадағы эндоскопияның рөлі (Макаров және т.б., 2020): Бұл еңбекте ингаляциялық жарақат кезіндегі тыныс жолдарының зақымдануын анықтауда эндоскопияның тиімділігі көрсетілген. Ерте эндоскопиялық бағалау асқынулардың алдын алу мен интубация қажеттілігін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Авторлар эндоскопияны стандартты тексеріс ретінде енгізуді ұсынады.

Интубация әдістерін таңдау (Корнеев және т.б., 2020): Зерттеу бет пен мойын күйіктерінде тыныс жолдарын бағалау мен қауіпсіз интубация әдісін таңдауға арналған. Бұл жерде негізгі назар техникалық тәсілдерге аударылған. Авторлар жаңа әдістемелерді ұсынып, олардың көмегімен асқынулар азайып, интубация уақыты қысқарғанын дәлелдейді.

Салыстыру

- Барлық еңбектерде балалардағы тыныс жолдарының зақымдануы қауіпті екені және ерте диагностика мен дұрыс ем тактикасының маңызы айтылған.

- Турлекиева және әріптестері жалпы қарқынды терапияға, Макаров – диагностиканы жетілдіруге, ал Корнеев – интубация әдістерін жетілдіруге көбірек көңіл бөлген.

- Зерттеулерді біріктіре қарағанда, тиімді нәтиже алу үшін үш бағыттың да (қарқынды ем, ерте эндоскопия, дұрыс интубация тәсілі) үйлесімді қолданылуы қажет екені анықталады.

- Айырмашылығы: балалардағы негізгі себеп – күйдіргіш заттар мен ыстық сұйықтықтар (Турлекиева, 2021), ал ересектерде ингаляциялық жарақат жиі кездеседі (Макаров, 2020).

Қысқаша мазмұны

Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктері – тыныс алу мен ас қорыту жүйесін зақымдайтын ауыр жарақат түрі. Мұндай жағдайларда асқыну қаупі жоғары болғандықтан, ерте диагностика мен қарқынды емдеу қажет.

Зерттеулерде көрсетілгендей:

- Қарқынды терапия балаларда жақсы нәтиже береді және өлім-жітімді азайтады (Турлекиева және т.б., 2021).

- Эндоскопиялық диагностика ингаляциялық жарақат кезіндегі зақымдануды ерте анықтап, асқынудың алдын алады (Макаров және т.б., 2020).

- Интубация әдістерін дұрыс таңдау бет пен мойын күйіктерінде тыныс жолдарын қорғауға мүмкіндік береді (Корнеев және т.б., 2020).

Бұл диаграмма балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының күйіктерінің негізгі себептері:

- Күйдіргіш заттарды ішу — 45%
- Жарқын от (жалын) әсері — 33%
- Ыстық сұйықтықпен күйік — 21%

Зерттеу деректеріне сәйкес, жоғарғы тыныс жолдарының күйігі бар балалардың қанша пайызына интубация қажет боғандығын бағалау:

- 42% — интубация қажет еткен
- 58% — қажет етпеген

Қорытынды

Әдебиеттерге жасалған талдау ЖТЖК бар балаларға кешенді және жеке тәсілдер қолданудың қажеттілігін көрсетеді. Ерте эндоскопиялық диагностика, тыныс жолдарын алдын ала бағалау және қауіпсіз интубация әдістерін тандау асқынуларды азайтуға, өлім-жітім көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы заманауи әдістер балалардағы ЖТЖК-ны тиімді басқарудың басты факторы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Турлекиева Ж.М., Султанкулова Г.Т., Смагулова Д.У. Жоғарғы тыныс жолдарының күйіктерімен келген балаларға арналған қарқынды емнің негізгі принциптері. Вестник КазНМУ, 2021.
2. Макаров А.В., Жиркова Е.А., Спиридонова Т.Г., Миронов А.В. Возможности эндоскопической диагностики ожога дыхательных путей при ингаляционной травме. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь», 2020.
3. Корнеев А.В., Оруджева С.А., Кудрявцев А.Н., Пономарев А.А. Новый метод оценки дыхательных путей и выбора метода интубации трахеи у пациентов с ожогами лица и шеи. Вестник анестезиологии и реаниматологии, 2020